

ҚЎШМА КОРХОНАЛАРДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ ҲАМДА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Юсупов Асрор Махманазар ўғли-
ТМИ - Мустақил изланувчиси
тел: 97-678-00-14

Аннотация. Мақолада қўшма корхоналарнинг бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг назарий ҳамда ҳуқуқий асослари ўрганилган.

Калит сўзлар: қўшма корхоналар, бухгалтерия ҳисоби, ҳисоб тизими, ҳисоб сиёсати, молиявий ҳисобот.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-правовые основы бухгалтерского учета совместных предприятий.

Ключевые слова: совместные предприятия, бухгалтерский учет, система бухгалтерского учета, учетная политика, финансовая отчетность.

Abstract. The article deals with the theoretical and legal foundations of accounting for joint ventures.

Keywords: joint ventures, accounting, accounting system, accounting policy, financial reporting.

Қўшма корхона давлат рўйхатидан ўтказилган кундан эътиборан, Ўзбекистон республикаси қонунчилигига асосан корхонада бухгалтерия ҳисобини ташкил этиши шарт.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ташкил этилган қўшма корхона учун ҳисоб тизимини юритишнинг махсус белгиланган шакллари бўлишига қарамасдан, бу мақомга эга бўлган корхоналар ҳўжалик муносабатлари ўзига хос хусусиятларга эга.

Бизнинг фикримизча, қўшма корхоналарнинг ҳисоб тизимини асосий ўзига хос хусусиятлари қўйидагилардан иборат:

- чет эл сармоялари иштирокидаги корхоналарнинг ҳисоб ахборотларидан фойдаланувчилари ўзгача бўлиб, (яъни хорижий таъсисчиларнинг мавжудлиги) бу ҳисоб ахборотларини шакллантиришда ушбу омилни инобатга олишни талаб этади;
- чет эллик сармояларнинг устав жамғармасини шакллантирилишида иштирок этиши натижасида хусусий капитал билан боғлиқ хорижий валютадаги муомалалар юзага келади;
- чет эл инвестициялари иштирокидаги корхонани ташкил этиш жараёни ўз навбатида бир қатор сезиларли “Ташкилий харажатлар” ни юзага келтиради ва бу бухгалтерия ҳисобида ўз аксини топиши зарур;
- қўшма корхона мақомига эга бўлган корхоналар учун бир қатор солиқ имтиёзлари берилган ва бу имтиёзларни ҳисоб маълумотларида акс этиришнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуддир;
- қўшма корхоналар молиявий ҳисоботларини шакллантирилиш жараёни қўшма фаолият хусусиятларидан келиб чиққанлиги сабабли, бир қатор хусусиятларга эга. Бу ҳисоб тизимини ташкил этишда, молиявий ҳисоботларни тузиш жараёнига ҳам ўз таъсирини ўтказиб қолади.

Таъкидлаб ўтилган хусусиятлар, биринчи навбатда, қўшма корхоналар бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш жараёнига ўзининг сезиларли таъсирини ўтказди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, чет эл сармоялари иштирокидаги корхоналар бухгалтерия ҳисоби ташкил этиш хусусиятларини батафсилроқ кўриб чиқамиз.

1. Бухгалтерия тизими тузилмасини ташкил этиш. Чет эл сармоялари иштирокидаги корхонада бухгалтерия бўлимини ташкил этилиши корхона бизнес режаларида белгиланган бошқарув харажатларига ва корхона фаолият доирасига бевосита боғлиқдир. Бошқа турдаги корхоналарда бўлганлиги каби қўшма корхоналарда бухгалтерия бўлими штатлар жадвали корхона раҳбари томонидан белгиланади. Аммо шундай бўлишига қарамасдан чет инвестициялари иштирок этган корхоналарда қуйидаги фарқли жиҳатлар мавжуд.

Ҳозирги кунда чет эл корхоналарининг аксарият қисми экспорт ва импорт операциялари жараёнига кенг жалб этилаётганлиги натижасида қўшма корхоналарда ташқи иқтисодий муносабатлар учун махсус эксперт бухгалтерларга эҳтиёж сезилмоқда. Бу турдаги бухгалтерларнинг хизмат вазифалари қуйидаги жабҳаларни камраб олади:

- корхоналарда экспорт-импорт операцияларни ҳужжатлаштириш жараёнини назорат этиш ва унинг ҳисобини юритиш;
- чет эллик сармоядорлар улуши ва дивидендлари бўйича ахборотни шакллантириб бориш ҳамда бу ҳақда тегишли ахборотдан фойдаланувчиларга маълумот бериш;
- чет эллик инвесторлар хусусий капиталдаги улуши инвентаризацияси билан шуғулланиш;
- қўшма корхоналар солиқ имтиёзларини қўлланишини назорат этиш ва унинг ҳисобини юритиш ҳамда ҳисоботларда акс эттириш;
- корхонада чет эллик ҳамкорлар билан учрашувларни ташкиллаштириш ва бу харажатларни расмийлаштриш;

Бухгалтерия ҳисоби бўлимида бу каби мутахассис кадрларни сақлаш харажатлари бухгалтерия ҳисобининг “нафлилик” тамойилига таъсир кўрсатиши мумкин. Аммо амалиётда ҳўжалик жараёнларининг мураккаблиги ва ташқи иқтисодий фаолиятнинг ўзига ҳос хусусиятларга эга эканлиги ушбу харажатларни оқлайди. Бизнинг фикримизча, бухгалтерия ҳисоби юритилишида ушбу мутахассис ўзининг ижобий таъсирини ўтказиши қуйидаги жабҳаларда намоён бўлади:

- Экспорт импорт операциялар самарадорлиги ошиши таъминланади ва амалиётда юзага келаётган жарима, пеняларнинг олди олинади;
- Хорижий сармоядорларнинг ахборот билан таъминланиши ошади ва бу ўз навбатида улар учун молиявий хавфсизликни таъминлайди;
- Хорижий сармоялар учун яратилган имкониятлардан кенгроқ фойдаланиш имконияти мавжуд бўлади;

Шундай экан, бизнинг назаримизда корхона бухгалтериясини юритилишида юқорида кўрсатилган “бухгалтер-экспорт” лавозимини ташкил этиш ўзининг ижобий натижаларини беради.

Корхонада ҳисоб сиёсатини тузиш. Чет эл сармоялари иштирокидаги корхона бухгалтерия ҳисобини самарали ташкил этиш мақсадида ўзининг "Ҳисоб юритиш сиёсати" белгилаб олиши зарур.¹⁹

Бу турдаги корхоналарнинг ҳисоб сиёсати БХМС 1 "Ҳисоб юритиш сиёсати ва молиявий ҳисобот" стандартдаги асосий жихатларни акс эттириш билан бирга, чет эл сармояси иштирокидаги корхоналарнинг хусусиятини ҳам ўзида намоён этиши зарурдир. Бунда хориж сармоялари иштирок этиши натижасида юзага келадиган бухгалтерия ҳисоби усуллари ва баҳолашларидаги ўзгаришлар ўз аксини топиши зарур.

Шуни таъкидлаб айтиш мумкинки, хорижий сармояларнинг хусусиятларини инобатга олган ҳолда кўшма корхоналар ҳисоб сиёсати қуйидаги асосий жабҳаларни ёритиши зарур:

- Чет эллик сармоядорлар улушини ҳисобга олиш усуллари ва шакллари;
- Бухгалтерия ҳисобининг ишчи ҳисобварақлар режаси;
- Чет эллик сармоядорларнинг устав капиталидаги улушини инвентаризациясини ўтказиш тартиби;
- Хорижий сармоядорлар томонидан киритилган асосий воситаларни эскиришини ҳисоблаш ва қайта баҳолаш тартиби;
- Хорижий сармоядорларга дивидендларни тўлаш тартиби ва манбалари;
- Корхонада юзага келаётган "вакиллик харажатлари" ва уларнинг меъёрлари;
- Чет элга хизмат сафарига кетган ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китоб усуллари;
- Корхонада солиқ имтиёзлари ва улардан фойдаланиш тартиби;
- Чет эллик хамкорлар учун тақдим этиладиган қўшимча ҳисоботлар ва уларни шакллантириш тартиби;

Юқоридаги масалалар ҳисоб сиёсатида ўз аксини топиши бевосита бухгалтерия ҳисобининг ахборотларини янада ишончли бўлишини таъминлайди. Бундан ташқари бизга маълумки, пухта ишлаб чиқилган ҳисоб сиёсати солиқ юзасидан келиб чиқадиган масалаларни ҳал этишда асосий рол ўйнайди.

Бухгалтерия ҳисобининг ишчи ҳисобварақлари. Бизга маълумки мамлакатимиз ҳудудида тавсиявий ҳисобварақлар режаси мавжуд. Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 2002 йил 9 сентабрда 103-сонли буйруғи билан тасдиқланган 21-сонли БХМС "Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий-хўжалиқ фаолияти бухгалтерия ҳисоби Счётлар Режаси ва уни қўллаш бўйича Йўриқнома" тасдиқланди ва 2002 йил 1 январдан барча хўжалик юритувчи субъектлар бухгалтерия ҳисобини янги Счётлар режаси асосида юритиб келишмоқда.

Ушбу счётлар режаси тафсиявий бўлганлиги сабабли ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ўзининг хўжалик жараёнидан келиб чиққан, ҳолда ишчи счётлар режасини ишлаб чиқиши зарур бўлади. Шу аснода чет эл сармоялари иштирокидаги корхоналар ҳам ўзининг фаолияти хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, ишчи счётлар режасини ишлаб чиқади.

¹⁹ БХМС 1 "Ҳисоб юритиш сиёсати ва молиявий ҳисобот" 1998 йил 14 август АВ 474 сонли қарори билан рўйхатга олинган

Бунда ишчи счётлар режаси бевосита хўжалик юритувчи субъект хўжалик жараёни муомалаларини акс этириш учун мос бўлиши зарурдир. Олиб борилган изланишлар натижасида шу нарса маълум бўлдики, ҳозирги кунда қўшма корхоналар ҳисоб тизими хўжалик муомалалари тавсиявий счётлар орқали етарлича шаффоф ёритилаётгани йўқ.

Ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим этиш тартиби. Қўшма корхоналар молиявий ва статистика ҳисоботларини тақдим этиш даврлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги асосида бошқа турдаги корхоналардан фарқланади. Корхонада ушбу ва бошқа қўшимча ҳисоботлар (агар таъсисчилар томонидан талаб этилган бўлса) тақдим этиш даврлари ва жавобгар шахслар белгилаб олиниши зарурдир.

Умуман олганда, ҳозирги шароитда юртимизда қўшма корхоналарда ҳисоб тизимини шакллантириш асослари етарлича такомиллашган эмас. Бу фикримизни қуйидагилар билан изоҳлашимиз мумкин.

Биринчидан, жаҳон амалиётида ҳисоб маълумотлари деярли тўлиқ электронлаштирилган бир шароитда юртимизда фаолият юритаётган айрим корхоналарда ҳисоб маълумотлари қоғоз ҳужжатларда юритилмоқда. Албатта юртимизда охириги 2 йил ичида молиявий, солиқ, статистика ва бошқа ҳисоботларини тақдим этиш тизими тўлиқ электрон шаклга ўтказилмоқда, аммо ҳисобот тайёрлаш жараёнида, айрим ҳолларда, қоғоз шаклида ҳисоб ахборотларини шакллантирилишига гувоҳ бўлишимиз мумкин.²⁰

Иккинчидан, охириги йилларда бухгалтерия ҳисобини юритишнинг электрон шакллари ривожланишига қарамасдан бугунги кунда юртимизда қўшма корхоналар хусусиятларини ўзида акс этирувчи ва миллий қонунчиликка мос келувчи маҳаллий дастурий таъминот мавжуд эмас.

Учинчидан, бухгалтерия ҳисоби тизимини ташкиллаштиришда ҳозирги кунда жаҳон амалиёти тажрибасидан етарлича фойдаланилаётгани йўқ. Буни бевосита ҳужжат айланиши жавобгар шахсларни белгилаш, ҳисоб маълумотларни оператив тарзда шакллантирилиши жараёнида бевосита қўришимиз мумкин.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, қўшма корхоналар ҳисоб тизимини ташкил этишда ушбу мақомга эга корхона хусусиятларини инобатга олиш хорижий инвестициялар самарадорлигини белгиловчи омиллардан биридир. Бугунги кунда эса, бу жараённи амалга ошириш бўйича меъёрий ҳужжатлар ва назарий асослар такомиллаштиришни талаб этмоқда. Шундай экан, бу масалалар келажақда янги илмий изланишларнинг мавзусига айланиши зарур.

²⁰ uz24.uz интернет портали. “Компютеризация отчётов увеличивается” мақола. 2011 й 23 август.